

DAS RUAS AO CIBERESPAÇO: as criações digitais do Grupo Galpão na pandemia da COVID-19

***FROM THE STREETS TO CYBERSPACE:
the digital creations of Grupo Galpão during the COVID-19 pandemic***

Cíntia Raquel Badaró¹
(Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG)

Mariana Lima Muniz²
(Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG)

Eduardo dos Santos Andrade³
(Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG)

RESUMO

Este estudo analisa as criações digitais do Grupo Galpão, um dos mais importantes grupos de teatro do Brasil. A partir de 2020, quando o encontro físico se tornou uma ameaça à saúde, artistas de teatro se reinventaram e se viram obrigados a produzir via internet. O digital veio para o centro das experimentações, agora não como opção, mas como única possibilidade. Nesse período o Grupo Galpão estreou nove trabalhos, sendo um dos grupos brasileiros mais ativos digitalmente. Em 2022 completaram 40 anos de trabalho ininterruptos e não haviam, até então, experimentado formas de substituição do convívio por tecnologias digitais em seus espetáculos. Analisa-se a influência das linguagens do audiovisual e da internet nos experimentos realizados, os procedimentos e estratégias adotadas e investiga-se os resultados dessa mudança abrupta e forçada de território, do físico ao virtual, do convivial ao tecnovívio, do espaço ao ciberespaço.

Palavras-chave: teatro digital; Grupo Galpão; tecnovívio.

ABSTRACT

This study analyzes the digital creations of Grupo Galpão, one of the most important theater groups in Brazil. Since 2020, when physical gatherings became a health threat, artists had to reinvent themselves when found forced to produce via the internet. Digital technologies came to the center of their experiments, not as an option, but as the only possibility. During this period, Grupo Galpão created nine projects, making it one of the most digitally active Brazilian groups. In 2022, they completed 40 years of uninterrupted work and until then they had not experimented with ways of replacing

¹ Cíntia Raquel Badaró - Mestra em Artes pelo PPGArtes da Escola de Belas Artes da UFMG, com orientação da Prof.^a Dr.^a Mariana Muniz e coorientação do Prof. Dr. Eduardo Andrade. É atriz, pesquisadora e produtora. Desde 2020 desenvolve pesquisas acerca das possibilidades de criações imersivas que unam teatro, audiovisual e tecnologias de realidade virtual. E-mail: cintiabadaro@gmail.com.

² Mariana Lima Muniz - Professora Titular da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Atua na Graduação em Teatro e na Pós-graduação em Artes. Artista Cênica. E-mail: marianamuniz32@gmail.com.br.

³ Eduardo dos Santos Andrade - Professor Adjunto do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Atua na Graduação em Teatro e na Pós-graduação em Artes. Artista visual da cena, com ênfase em cenografia. E-mail: ed-andrade@ufmg.br.

presence with digital technologies in their performances. The influence of audiovisual and internet languages on these experiments is analyzed, as well as the procedures and strategies adopted. Also, the results of this abrupt change of territory are investigated, from the physical to the virtual, from the convivial to the techno-vivial, from space to cyberspace.

Keywords: digital theatre; Grupo Galpão; technovivio.

Introdução

O teatro sempre se caracterizou pelo encontro entre público e atores. Igualmente, sempre teve como característica a utilização das tecnologias disponíveis em cada tempo para atingir seus objetivos da forma mais eficaz possível. Desde as projeções de sombras utilizadas no ancestral teatro oriental; nas maquinárias complexas e nas máscaras do teatro grego antigo; e até hoje com uso de inteligência artificial na criação artística; passando pela revolução do acontecimento teatral proporcionado pela chegada da energia elétrica. Em todos esses momentos testemunhamos o teatro caminhando juntamente à tecnologia e incorporando elementos e ferramentas que sejam úteis para auxiliar o ator a expressar sua mensagem.

A partir da década de 1990, vemos as construções cênicas expandirem suas possibilidades com a incorporação das mídias no palco através do uso de vídeo, projeções e outras mídias que passaram a ser utilizadas como parte central da dramaturgia e não apenas como acessórios. Naquele momento, segundo Pavis, o vídeo

não está mais limitado à zona periférica ou é utilizado como mera provocação, mas encontra seu lugar no centro da encenação, instigando uma nova forma de contar histórias e, assim, o vídeo não é mais um fim em si mesmo, mas um ponto de partida para novas possibilidades de criação (2012, p. 139).⁴

As novas criações que surgiam, ainda utilizando aparatos analógicos, possibilitava que a cena experimental começasse “a se afastar de uma visão essencialista, concentrada quase que exclusivamente na atuação do ator” (Lírio, 2023, p.34).

O uso de tecnologias para substituir presenças em espetáculos não é criação

⁴ Tradução da autora. Original: “video is no longer limited to the margins, or used as mere provocation, but takes its place at the heart of a stage set-up, and instigates a new way of telling stories by means of theatre. In this sense, video has become no longer an end in itself, but a new departure point for unknown lands”.

da pandemia. Muito antes já existiam artistas explorando essas possibilidades, mesclando espaços, de forma a promover

um alargamento da visão do espectador, (...) multiplicando os ângulos da apreensão da ação cênica e oferecendo, muitas vezes, a possibilidade de apreciação de ações realizadas para além dos limites do palco (Lírio, 2023, p. 35).

No entanto, com a pandemia de COVID-19, o teatro se viu diante de uma situação extrema que acelerou a incorporação das diversas ferramentas e plataformas digitais em seus modos de fazer. Artistas das diversas áreas precisaram adaptar suas produções para o formato digital, desenvolvendo novas habilidades, explorando linguagens e ferramentas.

As primeiras produções que surgiram tinham um caráter e uma estética mais experimental, de pesquisa. A maioria de nós estava desbravando um território completamente novo, em que tudo o que se produzia e se consumia era exclusivamente no meio digital, em geral pelas pequenas telas dos celulares. Alguns grupos e coletivos que estavam amparados por patrocínios, puderam aguardar um pouco mais e se preparar melhor. Tanto tecnicamente, quanto em relação à formação de parcerias e redes de trocas com outros artistas.

O Grupo Galpão

Criado em 1982 em Belo Horizonte, o Grupo Galpão é hoje uma das companhias de teatro mais importantes do país, mantendo nesses mais de 40 anos uma produção constante e robusta. Até 2024 estrearam e circularam por todos os estados brasileiros e em 19 países com 25 espetáculos de palco e rua, além das criações digitais de que falaremos neste artigo. Em sua trajetória é comum o convite a profissionais de fora do elenco para fazer a direção ou dramaturgia dos espetáculos, fazendo da pesquisa de linguagens e estética uma marca do trabalho da trupe.

Seus doze integrantes atuais são considerados o que o pesquisador estadunidense Mark Prensky chama de “Imigrantes Digitais”. Ele demonstra em seus estudos que o cérebro de uma pessoa que precisou adaptar seu cotidiano aos aparatos digitais tem uma formação diferente do cérebro de uma pessoa que já nasceu com acesso ao ciberespaço e outras ferramentas digitais, quem ele chama de “Nativo Digital”. Na prática, percebem-se diferenças no manejo de equipamentos

eletrônicos em geral entre as diferentes faixas etárias. Os mais jovens costumam ter eficiência multitarefas enquanto os mais velhos carregam algumas marcas que Prensky chama de sotaque, como quando uma pessoa manda uma mensagem de texto ou telefona para avisar que enviou um e-mail (2001).

Ainda hoje, devido às profundas desigualdades econômicas e de acesso em nosso país, não se pode afirmar que todos os jovens brasileiros já são nativos digitais. Por outro lado, é inegável que os integrantes do Grupo Galpão, todos nascidos antes de 1970, sejam imigrantes digitais. No entanto, essa característica não foi empecilho para que a trupe fosse uma das companhias brasileiras mais ativas digitalmente durante a pandemia. Foram nove projetos executados em três anos, um ritmo de produção muito maior do que o habitual, que consistia em estreiar um novo espetáculo a cada dois anos.

Eles trabalham com projetos plurianuais para montagem e circulação de espetáculos e manutenção da companhia, recebendo patrocínios através de leis estaduais e federais de incentivo à cultura. Esse modelo de financiamento permitiu que o grupo pudesse aguardar um pouco e se estruturar melhor técnica e artisticamente antes de formatar seus projetos digitais.

Logo no início disponibilizaram a íntegra de alguns espetáculos do grupo para serem assistidos gratuitamente e criaram algumas ações no perfil do grupo no Instagram. Alguns quadros contavam com leituras de textos de peças mais antigas, algumas curiosidades de apresentações e viagens, recortes do dia a dia dos integrantes.

Os atores, junto às equipes de comunicação e produção criaram uma grade de programação que conseguiu aproximar o Galpão de seus espectadores e consolidar sua presença nas redes sociais, eventualmente alcançando “um público mais amplo e que acompanha mais de perto e de forma mais intensa as atividades do grupo” (2020) como pontua Eduardo Moreira, um dos fundadores da trupe.

Adaptações e criações na pandemia

Em 2020 eles estavam prestes a estreiar o espetáculo *Quer ver escuta*, baseado em textos e poemas de autores contemporâneos. Esse trabalho se desdobrou em dois projetos. O primeiro a estreiar foi *Éramos em Bando*, em setembro de 2020. Com o início do isolamento social, eles continuaram os ensaios remotamente, se encontrando pelo aplicativo de videoconferências Zoom. O registro

documental dos ensaios que eles mantiveram após o fechamento da cidade foi transformado em um filme-ensaio de média metragem. Os diretores Vinicius de Souza e Marcelo Castro percebem as possibilidades do material que estavam coletando ao gravar esses encontros e convidam o cineasta Pablo Lobato para dividir a direção e fazer a montagem do documentário. Os espectadores acompanhavam exercícios de alongamento e preparação, reuniões de produção, ensaios de textos e cenas, conversas sobre o momento vivido.

O filme, previamente editado, foi lançado no YouTube e ficou disponível gratuitamente por um período de dias. Os espectadores o podiam assistir em qualquer horário, quantas vezes quisessem. Depois da temporada gratuita, o filme foi disponibilizado no site da coprodutora Embaúba Filmes, podendo ser acessado a qualquer momento pela quantia simbólica de US\$1,00 (um dólar).

O outro desdobramento foi a peça radiofônica de mesmo nome, *Quer ver escuta*. Os textos e poemas que seriam utilizados na peça original seguiram sendo base para esta nova criação. Em cena, além dos poemas, é possível acompanhar os caminhos percorridos para a construção de alguns trechos, trazendo para o espetáculo conversas que poderiam ser consideradas parte dos bastidores. Todas as conversas são mediadas seja por ligações telefônicas ou por mensagens de áudio, visto que as interações aconteceram durante o isolamento social e a internet era o meio de comunicação mais utilizado, já que os encontros estavam impossibilitados.

A peça radiofônica estreou em julho de 2021 pela Rádio Inconfidência FM, rádio estatal de Minas Gerais. Depois foi transmitida também por outras rádios, como a Rádio UFMG Educativa, e em seguida dividida em 05 episódios, que atualmente estão disponíveis em tocadores de áudio em formato de podcast. O formato audiodramático faz de *Quer ver escuta* a única produção digital do Grupo Galpão que foge à lógica das telas, que são cada vez mais onipresentes e que foram utilizadas com ainda mais intensidade durante a pandemia da COVID-19.

Nos temas da encenação encontramos viagens, paisagens sonoras, memória, oralidade e comunicação. Ainda que tenha sido uma continuação de um trabalho iniciado antes de 2020, ela traz temas que dialogam intensamente com o contexto histórico e com os outros trabalhos que o grupo viria estrear. A versão radiofônica de *Quer ver escuta* teve direção de Marcelo Castro e Vinicius de Souza, que também eram os diretores da versão para palcos que nunca foi estreada.

Parte dos esforços de ampliação da presença digital do grupo foi uma

campanha para receber relatos cotidianos que as pessoas estavam vivendo no período. Eles coletaram cerca de 500 depoimentos, dentre os quais escolheram 18 que serviram de base para Eduardo Moreira construir a dramaturgia da Experiência Teatral Virtual *Histórias de Confinamento*. Esse foi o primeiro trabalho do grupo, em 38 anos, concebido e executado integralmente em meios digitais.

O espetáculo acontecia de forma síncrona, com os atores encenando em tempo real de suas casas, conectados por um aplicativo de videoconferência. A direção foi de Inês Peixoto, de Eduardo Moreira e do convidado Thiago Sacramento, que trouxe seus conhecimentos tecnológicos e fazia a edição ao vivo das cenas. O público assistia à experiência pelo YouTube, rede em que o vídeo final ficava disponível apenas durante o horário marcado da temporada, sem possibilidade de reprise.

Como era encenado novamente a cada dia, sem possibilidade de cortes ou repetições, trazia para os corpos dos atores um estado de risco parecido com o da apresentação que acontece presencialmente, nos teatros ou na rua. Nesse trabalho os atores não contracenavam entre si. As histórias eram contadas individualmente, num esquema de esquetes, parecido com o formato de alguns programas televisivos. Os temas eram comuns ao momento vivido mundialmente: adaptação à pandemia, medos e incertezas.

A princípio, a sensação geral era de que o isolamento duraria duas ou três semanas e tudo estaria resolvido e a vida voltaria ao que era. Com o passar dos dias, foi-se entendendo que a situação demandava mais cuidado e era mais grave e complexa do que outras situações sanitárias já vividas nos últimos cem anos. Com o entendimento de que o tempo de isolamento duraria bem mais do que o esperado, foi preciso pensar em projetos de continuidade e elaborar meios de seguir fazendo teatro e encontrando o público, ainda que virtualmente.

Então o Grupo lança o projeto *Dramaturgias – 5 passagens para agora*, em que a ideia de partida era convidar cinco dramaturgos para colaborarem com as próximas criações. O primeiro trabalho desse projeto estreia em junho de 2021. *Como os ciganos fazem as malas* é uma Experiência Virtual pelo Telegram. Uma criação de Yara de Novaes, Tiago Macedo, Paulo André e Barulhista a partir de texto de Newton Moreno.

Essa é a mais performática das criações digitais, acontece ao longo do dia acompanhando uma viagem do Brasil a Portugal. Os espectadores recebiam relatos

e impressões da viagem por meio de áudios, mensagens de texto, vídeos, fotos, em alguns momentos eram convidados a participar de enquetes e até a contribuir com playlists colaborativas. A experiência procurou utilizar ao máximo as ferramentas que a plataforma Telegram disponibilizava. Embora o material audiovisual já tivesse sido produzido anteriormente, as mensagens e interações aconteciam em tempo real.

Para ter acesso ao grupo de mensagens do Telegram em que o espetáculo acontecia, era preciso retirar ingressos gratuitos. Pela especificidade, eram disponibilizados um número pequeno de ingressos, que logo se esgotavam. As mensagens chegavam ao longo de oito horas (versão estendida) ou de uma hora e meia (versão condensada) e o público podia ler de acordo com sua disponibilidade naquele período de tempo.

Atores e espectadores não dividiam a mesma coordenada espacial e, de certa forma, também não dividiam a mesma coordenada temporal. Mesmo com as mensagens sendo disparadas em tempo real pelo ator Paulo André. Assim, essa experiência foge dos moldes de teatro-matriz proposto por Dubatti, que diz que “o Teatro-Matriz define-se pela copresença dos corpos viventes dos artistas, técnicos e público na mesma coordenada espaço-temporal na produção de um evento poético em expectativa” (Muniz; Dubatti, 2018); e se molda mais à linguagem da internet, utilizando ferramentas e lógicas de execução exclusivas do ciberespaço. Era possível participar da experiência paralelamente a outras atividades, como acontece com as mensagens de nossos amigos e colegas que recebemos ao longo do dia.

Dali a dois meses, em agosto de 2021, estreia *Sonhos de uma noite com o Galpão* que conta com dramaturgia e direção de Pedro Brício. A dramaturgia foi criada a partir da colaboração de espectadores e amigos do Grupo que enviam alguns dos sonhos que estavam tendo na pandemia. O espetáculo mescla blocos gravados de conversas do elenco; gravações de um dia em que os atores foram a uma feira pedir aos cidadãos que contassem seus sonhos; cenas curtas solo desses sonhos que foram encenadas para os sonhadores originais no teatro do Galpão Cine Horto⁵; e cenas ao vivo, com os atores se encontrando e contracenando via videoconferência.

Com essa dramaturgia, os artistas fazem uma colagem dos sonhos de pessoas que não necessariamente se conheciam, criando um panorama do inconsciente coletivo de um recorte da sociedade belo-horizontina. O encontro virtual

⁵ Centro Cultural criado e mantido pelo Grupo desde 1998.

dos atores, em cenários projetados para se unirem visualmente durante as apresentações, ampliava a noção de espaço e desafiava o conceito de presença. Tema muito explorado nas criações pandêmicas em geral.

Sonhos de uma noite com o Galpão foi apresentado pelo YouTube, gratuitamente, mas era necessário retirar ingressos para receber o link e instruções de acesso. Esse formato aproximava ainda mais as apresentações do rito teatral e a lógica de temporadas.

Os próximos trabalhos digitais do Grupo são previamente gravados e editados e, mesmo quando foram exibidos em formato de temporadas, todos os dias os espectadores tinham acesso ao mesmo material. Em outubro de 2021 estreia o terceiro trabalho dessa série. *A primeira perda da minha vida* tem roteiro de Eduardo Moreira e direção de Inês Peixoto em parceria com a produtora Limonada Audiovisual. O curta estreou no Dia das Crianças e ficou em cartaz no YouTube durante alguns dias, durante uma janela de horas. Não era preciso retirar ingressos para assistir à produção.

Uma das premissas desse curta-metragem era mesclar as linguagens do teatro e do cinema. Pensando nisso, as filmagens aconteceram no teatro do Galpão Cine Horto e é possível observar o urdimento, as cordas, os equipamentos do teatro durante as cenas. Outra premissa era a utilização do papel como elemento de ligação da narrativa. *A primeira perda da minha vida* conta a história de um escritor que encontra uma menina chorando porque perdeu a boneca e então passa a escrever cartas da boneca pra garota, contando os detalhes de sua viagem pelo mundo. Além da presença do papel nas cartas, o vemos em elementos do cenário, figurino e nos vídeos de divulgação, feitos com dobraduras e maquetes do cenário.

O papel, naquele momento, apareceu como uma oposição à saturação de telas que estávamos vivendo desde que as relações interpessoais passaram a acontecer somente via internet. Por outro lado, esse é o primeiro trabalho digital da trupe em que vemos os atores contracenando em um mesmo espaço e não mais via videoconferência.

Dois meses depois, em dezembro de 2021, estreou a quarta produção do projeto *Dramaturgias: cinco passagens para agora*. A Peça-filme *Partida de vôlei à sombra do vulcão* foi dirigida pela galpônica Fernanda Vianna e pela cineasta Clarissa Campolina. O roteiro original foi escrito por Silvia Gomez, que desenvolveu uma narrativa a partir de uma foto real que circulou nas redes sociais que mostrava um

grupo de amigos jogando vôlei com um vulcão em erupção ao fundo. A imagem era uma boa metáfora da situação sanitária e política brasileira da época.

As três artistas criaram uma obra que versa com o realismo fantástico e com a ficção científica, numa tentativa de traduzir a situação do país:

são as condições existentes na realidade do teatro brasileiro em 2021 que levaram o Galpão a criar um mundo fantástico, monstruoso, que reflete a realidade e, ao mesmo tempo, projeta um futuro possível (Muniz; Rocha, 2023, p.341).⁶

A narrativa fala principalmente sobre a fuga de um lugar para o qual não se pode voltar por não mais existir. Refletindo assim a experiência da pandemia, momento em que o retorno ao conhecido parecia distante, ao passo que cada vez mais os artistas encontravam novas ferramentas e formas de se expressar e continuar contando histórias, mesmo naquele cenário desfavorável.

As cenas internas foram gravadas no teatro do Galpão Cine Horto e as externas em alguns parques, clube e um aeroporto de Belo Horizonte. A cada momento a personagem principal é vivida por um ator, independente do gênero, recurso bastante utilizado pelo teatro. A direção compartilhada entre a artista de teatro Fernanda e a cineasta Clarissa demonstra o quanto as fronteiras entre as linguagens foram borradas nesse trabalho. Como bem observado por Muniz e Rocha (2023) “o teatro experimenta o tecnovívio por um lado, e por outro, o cinema se liberta da necessidade da verossimilhança e se teatraliza”⁷.

Com direção de Márcio Abreu, *Febre* estreou em março de 2022, já numa época em que as casas de espetáculo voltaram a receber o público. O quinto trabalho da série *Dramaturgias* tem como base um texto escrito por Paulo André durante sua participação no Núcleo de Dramaturgia do Galpão Cine Horto em 2020. O diretor sugeriu que aproveitassem o momento de reabertura para fazer um espetáculo presencial, mas alguns contratemplos impediram esses planos. Então ele propôs que não fizessem um espetáculo virtual, mas que produzissem um filme.

O trabalho mostra a história de um casal que está fugindo porque o mundo

⁶ Tradução da autora. Original: “Son las condiciones existentes en la realidad del teatro brasileño en 2021 las que han llevado a Galpão a crear un mundo fantástico, monstruoso, que refleja la realidad y, al mismo tiempo, proyecta un futuro posible”.

⁷ Tradução da autora. Original: “El teatro experimenta el tecnovívio por un lado, y por el otro, el cine se libera de la necesidad de la verosimilitud y se teatraliza”.

está prestes a acabar. *Febre* tem fortes influências do cinema, mas ainda carrega algumas marcas da linguagem teatral. Assim como em *Partida de vôlei à sombra do vulcão*, os mesmos personagens são vividos por atores diferentes, mostrando a universalidade da narrativa e se distanciando do realismo que é comum ao cinema.

Por outro lado, o cinema se faz presente através da edição com cortes rápidos, muitas mudanças de cenário e a atmosfera *noir*. O teatro se faz presente fisicamente quando um dos espaços escolhidos como *set* de filmagens é a sala de espetáculos do Teatro Marília, um dos teatros municipais de Belo Horizonte.

Como os outros trabalhos previamente gravados, *Febre* foi disponibilizado no Youtube por um período definido de dias durante o qual se podia assistir ao filme livremente, em qualquer horário. Não era necessário retirar ingresso.

No segundo semestre de 2022, o Grupo Galpão preparou uma programação especial para comemorar seus 40 anos de existência. Além do reencontro com o público em apresentações presenciais de espetáculos do repertório, criaram uma série de videorretratos intitulada *Muitos anos de vida*. Com direção de Vinicius de Souza e Filipe Lampejo, a série mistura fotografia, cinema e teatro. As imagens em movimento tiveram como tema uma festa de aniversário povoada por figuras que já cruzaram os caminhos do Grupo desde a fundação.

As imagens foram captadas em estúdio e editadas antes de serem lançadas em um evento de aniversário que contou com a reprodução de alguns dos projetos digitais, documentários mais antigos como *Moscou* (2009), bate-papo e até uma festa com discotecagem. Para assistir aos filmes exibidos, era necessário retirar ingressos gratuitos. A estreia de *Muitos anos de vida* no cinema aconteceu em julho de 2022 e os vídeos foram disponibilizados no YouTube em dezembro daquele mesmo ano.

Um panorama sobre as obras e algumas considerações

Com exceção de *Éramos em Bando* e *Quer ver escuta*, que são desdobramentos do trabalho interrompido com o início da pandemia, todos são criações originais, pensadas integralmente para o ambiente digital. A linguagem audiovisual é muito presente em todas as produções, um dos motivos disso é a nossa interação com a internet, hoje em dia, ser muito pautada pela tela. Outro possível motivo é a afinidade que os atores do Grupo têm com cinema e televisão, já tendo participado de diversas produções ao longo dos anos. Tanto individualmente quanto em grupo.

Mas podemos perceber também outras influências como as artes visuais, a literatura, o rádio e, claro, o esforço de utilizar ferramentas específicas da internet como é o caso do uso do aplicativo Telegram em *Como os ciganos fazem as malas*. O melhor entendimento e aproveitamento da lógica do ciberespaço foi muito bem aproveitada pelo Galpão em suas ações em redes sociais. Alguns dos quadros que foram criados durante a pandemia, para serem veiculados pelo Instagram ou YouTube, continuaram sendo produzidos mesmo após a reabertura. Além disso, outros quadros foram pensados e formatados atendendo a essa linguagem que é bem específica e que posiciona digitalmente o grupo de forma a possibilitar o alcance a novos públicos e uma maior aproximação de quem já os acompanha.

Mesmo voltados à linguagem cinematográfica, quando os atores puderam sair de casa para gravar em outros lugares, teatros sempre estavam na escolha das locações. Fosse o teatro do Galpão Cine Horto em *Sonhos de uma noite com o Galpão*, *A primeira perda da minha vida* e *Partida de vôlei à sombra do vulcão*, ou o Teatro Marília em *Febre*.

Sobre as temáticas, viagem ou a impossibilidade do movimento; saudades; insegurança; fim do mundo como conhecemos; medo e adaptação foram recorrentes nos trabalhos. Representando, nem sempre de forma direta e óbvia, o momento histórico que enfrentávamos. Especialmente no Brasil, com insegurança sanitária e instabilidade política. A única produção que foge completamente a esses temas é *Muitos anos de vida* que marca um retorno ao convívio, além da comemoração de quatro décadas de trabalho.

Mesmo diante de um cenário completamente novo, o Grupo procurou manter alguns de seus hábitos. Como o convite de outros artistas para colaboração na criação dos espetáculos; o cumprimento de temporadas e em algumas ocasiões a retirada de ingressos, ainda que gratuitos, para acesso às produções.

Os nove projetos digitais, com muitos pontos em comum, mas ainda assim completamente diferentes, demonstram um esforço notável de se adaptar ao contexto da pandemia, utilizando as ferramentas de maneiras criativas, explorando as diferentes plataformas, alargando e borrando as fronteiras do teatro com outras linguagens. Sempre com a preocupação de se aproximar do público, de levar uma mensagem, de efetivar uma comunicação, ainda que estivéssemos necessariamente distantes fisicamente.

Percebemos esse desejo do grupo de estar em meio ao seu público não

somente pelas ações de coletas de relatos, da criação de conteúdos gratuitos, com as ações no Instagram, mas principalmente no primeiro espetáculo pós-pandêmico. *Cabaré Coragem* (2023) traz a plateia pra dentro da encenação, com assentos que fazem parte do cenário e atores que passeiam pelas outras fileiras de espectadores.

Todas as tentativas, pesquisas e experimentos empreendidos na pandemia foram a canalização dessa necessidade dos artistas de encontrar seu público. Quando o encontro dos corpos se tornou um risco à saúde, o encontro precisou ser virtual. E não por isso menos valioso. Esses esforços demonstram uma conscientização de que o teatro digital é muito mais que uma transposição de conteúdo para as telas, mas uma forma de “teatrar” capaz de ampliar a visão do espectador e potencializar a fruição. Certamente as formas de supressão da presença por meio de tecnologias digitais não irão substituir a presença no palco, mas são uma possibilidade de expansão dos territórios que o teatro já ocupa e domina.

O Grupo Galpão com suas experimentações e inquietações posiciona-se como um exemplo de como o teatro pode se adaptar sem perder sua essência. Os esforços de toda uma classe que continuou produzindo mesmo que sem as melhores condições técnicas e financeiras são a tradução da força e potência do teatro que se molda à passagem do tempo e reflete a sociedade que o faz e que o assiste.

Referências

LÍRIO, Gabriela. **Cenas contemporâneas**: arte em tempos de pandemia. Rio de Janeiro: 7Letras, 2023.

PAVIS, Patrice. **Contemporary Mise en Scène**: Staging Theatre Today. Taylor & Francis Group: 2012. Disponível em:
<http://ebookcentral.proquest.com/lib/ufmgbr/detail.action?docID=1092802>. Acesso em: 10 dez. 2024

PRENSKY, Marc. **Digital Natives, Digital Immigrants**. On the Horizon, MCB University Press, v. 9, n. 5, October 2001. Disponível em:
<https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>. Acesso em 10 dez. 2024.

MOREIRA, Eduardo. **O desafio urgente de continuar existindo**. Subtexto – Revista de Teatro do Galpão Cine Horto. Belo Horizonte: Edições CPMT, ano XVI, n. 15, dez. 2020, p. 188-195. ISSN 1807-5959. Disponível em:
<https://galpaocinehorto.com.br/cpmt/revista-subtexto/>. Acesso em 10 dez. 2024.

MOREIRA, Eduardo. **O Galpão tentando atravessar a pandemia**. Subtexto –

Revista de Teatro do Galpão Cine Horto. Belo Horizonte: Edições CPMT, ano XVIII n. 17, dez. 2022, p. 148-165. ISSN 1807-5959. Disponível em: <https://galpaocinehorto.com.br/cpmt/revista-subtexto/>. Acesso em 10 dez. 2024.

MUNIZ, Mariana Lima; DUBATTI, Jorge. **Cena de Exceção**: o teatro neotecnológico em Belo Horizonte (Brasil) e Buenos Aires (Argentina). Rev. Bras. Estudos da Presença, Porto Alegre, v. 8, n. 2, p. 366-389, abr./jun. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbep/a/PYShgPGJfdJmd6jRGyx6LSd/?lang=pt>. Acesso em 10 dez. 2024.

MUNIZ, Mariana; ROCHA, Maurílio. **Partida de vóley à sombra de um vulcão**: un mundo distópico puesto en escena por el Grupo Galpão (Brasil). Teatro, Ciencias y Ciencia Ficción en las dos Primeras Décadas del Siglo XXI. Madrid: Editorial Verbum, 2023, p.333-346.